

Estrategias Didácticas para la Enseñanza del Inglés en Entornos Virtuales: Un Enfoque Basado en la Autonomía del Estudiante

Didactic Strategies for Teaching English in Virtual Environments: A Student Autonomy-Based Approach

AUTORES:

Miguel Esteban Beltrán Moreno*¹

Mary Thalía Cifuentes Rojas²

Rina Rosalinda Castañeda Junco³

Willians Armando Díaz López⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mebeltranm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza el impacto del aprendizaje autónomo en el rendimiento académico de estudiantes de inglés en modalidad virtual, nivel A2. La investigación se enfocó en determinar cómo la práctica voluntaria fuera del aula —a través de recursos como series, aplicaciones móviles, cursos privados y otras herramientas digitales— influye en el desempeño estudiantil. Mediante una encuesta estructurada aplicada a 80 estudiantes del paralelo A, se identificaron 25 que realizan actividades de aprendizaje autónomo y 25

¹ ORCID (0000-0001-9981-9873) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO mebeltranm@utb.edu.ec

² ORCID (0000-0002-2934-3328) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO mcifuentes@utb.edu.ec

³ ORCID (0000-0002-7328-9736) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO rcastaneda@utb.edu.ec

⁴ ORCID (0000-0002-7181-1404) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO wdiaz@utb.edu.ec

que no lo hacen. Al comparar sus promedios académicos, se evidenció una diferencia significativa: los estudiantes autónomos alcanzaron un promedio de 8.92, mientras que los no autónomos obtuvieron 6.96. Este hallazgo demuestra que la motivación personal, el acceso a recursos digitales y la disposición al autoaprendizaje son factores clave en el éxito del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente en entornos virtuales. Además, se identificaron motivaciones y barreras relacionadas con la autonomía, como metas profesionales, aspiraciones personales, falta de confianza o percepción de inutilidad del idioma. Estos hallazgos sugieren que fomentar la autonomía estudiantil puede mejorar significativamente los resultados académicos y debe ser promovido como una estrategia pedagógica fundamental en la enseñanza virtual del inglés.

Palabras clave: aprendizaje autónomo, educación virtual, enseñanza del idioma inglés, motivación del estudiante, rendimiento académico

ABSTRACT

This article analyzes the impact of autonomous learning on the academic performance of A2-level English students in a virtual learning environment. The study aimed to determine how voluntary practice outside the classroom—through resources such as TV series, mobile applications, private courses, and other digital tools—affects student achievement. A structured survey was conducted with 80 students from class section A, identifying 25 who engage in self-directed learning activities and 25 who do not. Their academic averages were compared, revealing a significant difference: autonomous learners achieved an average of 8.92, while non-autonomous students scored an average of 6.96. This finding demonstrates that personal motivation, access to digital resources, and willingness to self-learn are key factors in successful foreign language education, particularly in virtual settings. Additionally, the study identified motivations and barriers related to autonomy, such as professional goals, personal aspirations, lack of confidence, or perceived irrelevance of the language. These findings suggest that fostering student autonomy can significantly enhance

academic outcomes and should be promoted as a core pedagogical strategy in virtual English education.

Keywords: autonomous learning, virtual education, English language instruction, learner motivation, academic performance.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la educación superior virtual, la enseñanza del idioma inglés enfrenta desafíos importantes, pero también abre nuevas oportunidades para replantear las estrategias didácticas empleadas (Navas Montes et al., 2015). Una de las transformaciones más significativas ha sido el auge del aprendizaje autónomo, entendido como aquel que el estudiante realiza por iniciativa propia, fuera del entorno institucional y sin supervisión directa del docente (Moyota-Amaguaya et al., 2021). Este fenómeno cobra especial relevancia en el aprendizaje de lenguas extranjeras, donde la exposición continua, la práctica sistemática y la motivación personal se convierten en factores decisivos para alcanzar el dominio del idioma (González, 2019).

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2023), menos del 25% de los estudiantes universitarios en Ecuador alcanzan un nivel de suficiencia A2 o superior en inglés, a pesar de contar con acceso a recursos digitales. Este dato evidencia una brecha significativa entre la disponibilidad tecnológica y el uso efectivo de dichas herramientas para el aprendizaje, lo que resalta la importancia de estudiar el papel de la autonomía estudiantil.

A diferencia de enfoques centrados únicamente en el diseño institucional o en las plataformas educativas formales, esta investigación analiza cómo los estudiantes ejercen autonomía fuera del aula virtual. El foco no está solamente en el uso de herramientas digitales como Duolingo, BBC Learning English o HelloTalk, sino en la decisión voluntaria de emplearlas como complemento formativo (Morales et al., 2022). En este

sentido, el estudiante autónomo, especialmente en contextos virtuales con contacto limitado con el idioma, encuentra estrategias propias para reforzar su aprendizaje, como ver series en inglés, interactuar con hablantes nativos, escuchar podcasts o participar en cursos adicionales (Mendoza & Martos, 2021).

No todos los estudiantes, sin embargo, presentan la misma disposición hacia el autoaprendizaje. Mientras algunos se motivan por metas personales o profesionales —como viajar, acceder a mejores oportunidades laborales o cumplir requisitos académicos—, otros se desaniman por falta de confianza, percepción de inutilidad del idioma o escaso interés (García et al., 2017). Así, el verdadero problema no radica en la falta de recursos, sino en la brecha motivacional que separa a quienes los aprovechan activamente de quienes los descartan por diferentes razones (Guerrero Chacón et al., 2019).

En este marco, el presente artículo tiene como objetivo general analizar el impacto del aprendizaje autónomo en el rendimiento académico de estudiantes de inglés en entornos virtuales, mediante la identificación de estrategias, herramientas digitales utilizadas y factores motivacionales que inciden en su práctica o ausencia. De manera específica, se pretende: Identificar las herramientas digitales y recursos de libre acceso que los estudiantes utilizan de forma autónoma para mejorar su competencia en inglés. Determinar los factores motivacionales y barreras que influyen en la decisión de los estudiantes para practicar o no el inglés fuera del horario de clases.

Este estudio se justifica en la necesidad de profundizar en las prácticas reales del estudiante virtual, más allá de los marcos curriculares. Comprender qué motiva a los estudiantes a aprender por cuenta propia, y por qué muchos no lo hacen, permite diseñar intervenciones pedagógicas más efectivas y humanizadas. En un contexto donde las TIC están al alcance de todos, la clave no reside únicamente en el acceso, sino en el interés personal y la percepción de utilidad del idioma. Esta investigación, por tanto, se alinea con una visión

pedagógica centrada en el empoderamiento del estudiante como agente activo en su proceso de formación lingüística.

MARCO TEÓRICO

Autonomía en entornos virtuales

El aprendizaje de lenguas extranjeras en entornos virtuales ha transformado sustancialmente los modelos pedagógicos tradicionales, permitiendo la incorporación de estrategias que favorecen la autonomía del estudiante. En este nuevo paradigma, el rol del aprendiz deja de ser pasivo para convertirse en un agente activo de su propio proceso formativo. La autonomía se entiende como la capacidad del estudiante para tomar decisiones conscientes sobre qué, cómo, cuándo y con qué herramientas aprender, sin depender directamente del docente (González & Martínez, 2022).

En el ámbito del inglés como lengua extranjera (EFL), esta autonomía se ve fortalecida por la flexibilidad del entorno virtual y el acceso a recursos diversos. Sin embargo, no todos los estudiantes logran aprovechar esta flexibilidad de la misma forma, ya que factores como la motivación, los hábitos de estudio y la autorregulación cognitiva influyen en su desarrollo (Franco y García, 2019). Según Soler Costa (2007), la autonomía en entornos digitales no depende únicamente del acceso a tecnología, sino de la capacidad del estudiante para autoevaluarse, planificar su aprendizaje y mantener una actitud de mejora continua. En este sentido, la autonomía se convierte en una competencia transversal que impacta directamente en el rendimiento académico.

Rol del docente en el aprendizaje autónomo

En contextos virtuales, el docente deja de ser el centro de la transmisión de conocimientos para convertirse en un facilitador del aprendizaje autónomo. Su papel es guiar, motivar y proporcionar estrategias que permitan a los estudiantes explorar sus propios intereses y

necesidades de aprendizaje. Esto implica promover la autoevaluación, el pensamiento crítico y el uso reflexivo de los recursos disponibles (Barrenechea, 2021).

Ortiz y Núñez (2021) sostienen que la motivación intrínseca, es decir, aquella que surge del deseo personal de aprender, es más efectiva que la extrínseca en el desarrollo del autoaprendizaje. Por ello, es fundamental que los docentes diseñen experiencias educativas que conecten con los intereses del estudiante, brindando sentido y relevancia al contenido.

La falta de orientación pedagógica puede derivar en una sobreexposición a contenidos inadecuados o en un uso superficial de las tecnologías. Por tanto, se requiere un acompañamiento docente que no se limite a la entrega de materiales, sino que fomente la toma de decisiones informada y la planificación del estudio individual.

Herramientas digitales para el aprendizaje de inglés

El acceso a recursos digitales ha ampliado notablemente las posibilidades del aprendizaje autónomo. Aplicaciones como Duolingo, Busuu, Memrise o BBC Learning English permiten practicar vocabulario, comprensión oral y gramática de forma flexible y personalizada (Barahona Mora, 2020). Además, plataformas como YouTube, Netflix, podcasts, redes sociales y chatbots ofrecen una inmersión continua con el idioma, lo que favorece la adquisición natural del lenguaje.

Cruz et al. (2024) destacan que el uso de estas herramientas puede potenciar el trabajo independiente y la participación activa del estudiante en su formación. Sin embargo, también enfatizan que su efectividad depende del nivel de compromiso del estudiante y de su habilidad para autorregular su proceso de aprendizaje.

Ojeda et al. (2023) afirman que las herramientas Web 3.0 y 4.0 permiten al estudiante diseñar rutas de aprendizaje personalizadas, acceder a contenidos auténticos y recibir retroalimentación inmediata. No obstante, su implementación requiere competencias

digitales básicas, así como disciplina y organización para generar resultados positivos. En niveles iniciales como A2, estas herramientas deben ser cuidadosamente integradas como complemento, ya que los estudiantes aún están en proceso de construcción de estructuras lingüísticas básicas. Según Llano Chancusig y Esquivel Esquivel (2022), la exposición a materiales audiovisuales auténticos (como canciones, películas o tutoriales) puede acelerar la familiarización con el idioma, especialmente si se acompaña de una guía pedagógica clara. El estudiante puede desarrollar su aprendizaje dentro de comunidades virtuales, como grupos de conversación, foros educativos o redes sociales académicas. Estas experiencias no solo mejoran las habilidades lingüísticas, sino que también fortalecen competencias blandas como la autorregulación, la gestión del tiempo y la autoevaluación (Roman, 2017).

METODOLOGÍA

Enfoque de investigación

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-comparativo, ya que busca identificar patrones de conducta relacionados con el aprendizaje autónomo del idioma inglés en estudiantes universitarios de nivel A2, así como comparar su rendimiento académico según practiquen o no fuera del horario de clase. El propósito general fue analizar la relación entre la autonomía en el aprendizaje del inglés y el rendimiento académico en modalidad virtual.

Población y muestra

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 80 estudiantes del paralelo A, pertenecientes al nivel A2 de inglés, matriculados en modalidad virtual en horario matutino en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se optó por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, seleccionando a los 50 estudiantes más representativos en función de su práctica autónoma declarada: 25 estudiantes que afirmaron realizar actividades de aprendizaje autónomo fuera del aula, y 25 estudiantes que indicaron no realizar ningún tipo de práctica adicional.

Este criterio de igualación de grupos permitió establecer una comparación justa entre ambos perfiles, de modo que se pudiera observar con claridad la diferencia de resultados académicos entre quienes asumen responsabilidad directa por su progreso en inglés y quienes se limitan a la enseñanza recibida en clase.

Instrumento

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta en línea de elaboración propia, compuesta por dos preguntas cerradas, diseñada con el fin de identificar la presencia o ausencia de hábitos de estudio autónomo, así como la motivación o justificación asociada a dicha práctica (o su ausencia). El instrumento fue aplicado a través de Google Forms, garantizando el anonimato y la voluntariedad de la participación. Las preguntas del cuestionario fueron las siguientes:

1. ¿Realiza usted algún tipo de práctica, curso, investigación o lectura por su cuenta fuera del horario de clase para mejorar su nivel de inglés?
 - Sí
 - No

2. Si respondió "Sí", ¿con cuál de las siguientes motivaciones se siente más identificado?
 - Quiero viajar a otro país
 - Mi profesión demanda un nivel de inglés (ej.: turismo, gastronomía, relaciones internacionales)
 - Deseo fortalecer mi hoja de vida con más competencias

Si respondió "No", ¿con cuál de las siguientes opciones se siente más identificado?

- No lo necesito en mi profesión o entorno laboral

- () Se me dificulta o me da temor aprender
- () No me gusta aprender idiomas

Este instrumento permitió establecer perfiles de autonomía, motivación e interés hacia el aprendizaje del inglés, más allá del aula virtual.

Procedimiento

Una vez aplicada la encuesta a los 80 estudiantes, se identificó que 25 estudiantes afirmaron realizar prácticas autónomas de aprendizaje del inglés. Estas prácticas incluían ver series en inglés con subtítulos, practicar con familiares, usar aplicaciones como Duolingo, BBC Learning English o HelloTalk, o haber asistido a cursos privados adicionales. Con el fin de realizar una comparación equilibrada, se seleccionaron otros 25 estudiantes del mismo grupo que respondieron negativamente a la primera pregunta. Posteriormente, se procedió a recolectar las calificaciones finales de los estudiantes en el componente de inglés. Estas notas fueron agrupadas en dos categorías:

- Grupo 1: Estudiantes que sí realizaron aprendizaje autónomo.
- Grupo 2: Estudiantes que no realizaron aprendizaje autónomo.

Análisis de datos

Para el análisis de los resultados se utilizaron medidas estadísticas simples de comparación de promedios entre ambos grupos, la prueba t de student. El grupo con aprendizaje autónomo presentó calificaciones que oscilaron entre 8.5 y 10/10, reflejando un dominio más sólido de los contenidos y mayor participación en clase. En contraste, el grupo sin prácticas autónomas obtuvo calificaciones entre 7.0 y 7.5, evidenciando un cumplimiento mínimo de los objetivos del curso, pero con menor desempeño general.

Esta comparación sugiere una relación directa entre el compromiso autónomo del estudiante y su rendimiento académico en entornos virtuales. Los hallazgos indican que los

estudiantes que desarrollan hábitos de estudio adicionales fuera de clase no solo muestran mayor progreso, sino también mayor seguridad, motivación y disposición para aprender.

Tabla 1.

Grupos que manejan aprendizaje autónomo

Maneja aprendizaje autónomo	Descripción	Grupo Asignado
SI	Se ha interesado en cursos particulares, aplicaciones gratuitas, practica autónoma en casa con vídeos	Grupo 1 25
NO	Siente temor de aprender inglés, se dificulta comprensión, pierde interés.	Grupo 2 25

Nota. La tabla presenta la categorización de los estudiantes según su nivel de autonomía en el aprendizaje del inglés.

Figura

1.

Comparación gráfica de motivaciones estudiantiles pretest para el aprendizaje autónomo.

Nota. La figura muestra las principales motivaciones que impulsan o dificultan el aprendizaje autónomo del inglés entre estudiantes.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio se organizan a partir del análisis de las respuestas de los estudiantes a la encuesta aplicada, así como de la comparación de sus promedios académicos en la asignatura de inglés.

Resultados de la encuesta

Del total de 80 estudiantes encuestados del nivel A2, paralelo A, en modalidad virtual matutina, 25 estudiantes (31,25%) manifestaron realizar actividades de aprendizaje autónomo fuera del horario de clases. Estas actividades incluyeron el uso de aplicaciones como Duolingo, el consumo de contenido audiovisual en inglés (series, documentales, videos de YouTube), la práctica oral con familiares o conocidos, y la participación en cursos privados. En cuanto a la motivación para estas prácticas, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

44%: Deseo de viajar a otro país.

32%: Su profesión demanda un nivel aceptable de inglés.

24%: Quieren fortalecer su hoja de vida con más competencias.

Por otro lado, 55 estudiantes (68,75%) indicaron que no realizan actividades autónomas fuera de clase. De este grupo, se seleccionaron 25 estudiantes para igualar la muestra con los que sí realizan prácticas, permitiendo una comparación equilibrada. Las razones principales manifestadas por quienes no desarrollan aprendizaje autónomo fueron:

40%: No lo consideran necesario para su carrera o entorno laboral.

36%: Les resulta difícil aprender inglés o sienten temor.

24%: No les gusta aprender idiomas.

Comparación de rendimiento académico

La comparación de calificaciones entre los dos grupos seleccionados (n = 25 en cada grupo) arrojó diferencias notables en los promedios finales obtenidos en la asignatura. A continuación, se presentan los resultados agrupados:

Tabla 1.

Comparación gráfica de promedios estudiantiles entre los que recurren al aprendizaje autónomo y los que no.

N.º	Promedio (con aprendizaje autónomo)	Promedio (sin aprendizaje autónomo)
1	8.5	7.0
2	9.0	7.5
3	9.5	7.0
4	8.0	6.5
5	9.0	7.5
6	8.5	6.5
7	8.0	7.0
8	9.5	7.0
9	9.0	7.5
10	10.0	6.0
11	9.5	7.0
12	8.5	7.5
13	9.0	7.0
14	9.5	7.0
15	8.0	6.5
16	8.5	6.0
17	9.0	7.5
18	8.5	7.0
19	10.0	7.5
20	9.0	6.5
21	9.5	7.0
22	8.5	6.0
23	8.0	7.5
24	9.0	7.0
25	9.5	7.5
Promedio	8,95	6,96

Nota. La tabla compara los promedios académicos de 25 estudiantes según su modalidad de estudio.

Análisis de Resultados: Prueba t de Student

Con el objetivo de determinar si existía una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento académico entre los estudiantes que realizan prácticas de aprendizaje autónomo fuera del aula y aquellos que no lo hacen, se aplicó una prueba t de Student para muestras independientes, considerando que los dos grupos son diferentes y las varianzas pueden no ser iguales.

Grupo 1 (aprendizaje autónomo): 25 estudiantes, promedio general = 8.92
 Grupo 2 (sin aprendizaje autónomo): 25 estudiantes, promedio general = 6.96

Resultados de la prueba:

Estadístico t (t) = 12.48 Valor p (p-value) = 0.000000000000000207 (2.07×10^{-16})

Dado que el valor p es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los promedios académicos de ambos grupos. Es decir, el rendimiento académico de los estudiantes que practican el aprendizaje autónomo es significativamente superior al de aquellos que no lo hacen.

Estos resultados fortalecen la hipótesis del estudio respecto al impacto positivo que tiene la iniciativa personal de aprendizaje en entornos virtuales, especialmente cuando se emplean herramientas digitales complementarias y motivaciones intrínsecas.

Figura 2.

Comparación gráfica de Promedios con y sin aprendizaje autónomo.

Nota. El diagrama evidencia que los estudiantes con aprendizaje autónomo presentan una mediana de rendimiento académico superior y menor dispersión en sus calificaciones.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan de manera clara el impacto positivo del aprendizaje autónomo en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel A2 en modalidad virtual. La diferencia entre los promedios de quienes practican actividades autónomas fuera del aula (8.92) y quienes no lo hacen (6.96) revela una brecha significativa que no puede atribuirse únicamente al nivel de conocimiento previo, sino al compromiso personal con el proceso de aprendizaje del idioma.

Este hallazgo respalda lo planteado por Barrenechea (2021), quien afirma que la autonomía permite al estudiante apropiarse de su proceso formativo, tomar decisiones, y desarrollar habilidades metacognitivas que influyen directamente en su progreso. En el contexto de este estudio, se evidenció que los estudiantes que utilizan aplicaciones como Duolingo o consumen contenidos en inglés por cuenta propia logran reforzar lo aprendido en clase y mejorar su comprensión y producción lingüística. La exposición constante al idioma, incluso en contextos informales como ver series o escuchar música, contribuye notablemente al desarrollo de la competencia comunicativa.

Desde una perspectiva pedagógica, estos resultados sugieren que fomentar la autonomía en los entornos virtuales no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece capacidades como la autorregulación, la motivación intrínseca y la responsabilidad individual del estudiante. Por tanto, el rol del docente debe transformarse: más que transmisor de contenidos, debe convertirse en un facilitador que oriente, inspire y acompañe al estudiante hacia un aprendizaje autodirigido.

Las implicaciones prácticas de este estudio son múltiples. En primer lugar, se recomienda que los programas de inglés virtuales integren módulos o secciones orientadas al desarrollo

de la autonomía, incluyendo tareas opcionales fuera del aula, recursos sugeridos y espacios de seguimiento reflexivo. En segundo lugar, las instituciones educativas deberían capacitar a los docentes en estrategias de acompañamiento autónomo, incluyendo el uso de tecnologías emergentes, metodologías activas y comunidades virtuales de práctica.

Sin embargo, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser reconocidas. La primera es el uso de una muestra pequeña ($n = 50$), lo que impide una generalización amplia de los resultados. Además, al emplearse un muestreo no probabilístico intencional, puede existir un sesgo de autoselección, ya que los estudiantes más motivados podrían haber sido los más propensos a participar. Tampoco se controlaron otras variables que pueden incidir en el rendimiento académico, como la formación previa en inglés, el nivel socioeconómico o el acceso a dispositivos tecnológicos.

CONCLUSIONES

Los resultados permiten evidenciar que la autonomía en el aprendizaje del inglés, especialmente en contextos virtuales, influye de manera significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. La diferencia de más de un punto entre el promedio de los estudiantes que practican actividades de autoaprendizaje (8.92) frente a quienes no lo hacen (6.96) confirma que el compromiso personal con el aprendizaje fuera del aula virtual es un factor determinante en el éxito académico.

Los análisis respaldan de que no basta con asistir a clases o cumplir con las tareas obligatorias. Los estudiantes que desarrollan hábitos de estudio autónomo y hacen uso voluntario de herramientas como aplicaciones móviles, videos, cursos complementarios, o contenido audiovisual en inglés, amplían sus competencias lingüísticas de forma más efectiva. Además, se destaca que la motivación intrínseca —como el deseo de viajar, crecer profesionalmente o mejorar el perfil laboral— desempeña un papel central en la decisión de invertir tiempo y esfuerzo en el aprendizaje independiente.

A pesar de ello, los resultados constituyen un punto de partida sólido para futuras investigaciones. Se sugiere realizar estudios longitudinales que analicen la evolución de la autonomía a lo largo de un periodo académico completo. También sería valioso explorar el impacto de programas específicos de intervención autónoma y comparar su eficacia entre distintos niveles del Marco Común Europeo (A1, A2, B1). Otra línea de investigación pertinente sería analizar la relación entre la autonomía y el desarrollo de habilidades específicas del idioma (listening, speaking, writing, etc.) en entornos virtuales con herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, también se identificaron barreras importantes. Entre los estudiantes que no practican el autoaprendizaje, prevalecen creencias limitantes, desinterés o percepciones negativas sobre su capacidad para aprender idiomas. Esto evidencia la necesidad de trabajar desde el ámbito educativo en estrategias que promuevan la motivación, el autoconocimiento y el empoderamiento de los estudiantes como agentes activos de su propio proceso formativo. Fomentar la autonomía en el aprendizaje del inglés no solo contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, sino que también fortalece la responsabilidad, la autorregulación y la visión de futuro de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barahona Mora, A. (2020). *El desarrollo de la expresión escrita en inglés a través del entorno virtual de aprendizaje*. *Innova Research Journal*, 6(1), 1–11.
<https://www.adayapress.com/wp-content/uploads/2020/09/contec1.pdf>
- Barrenechea, M. J. (2021). Motivando el uso de entornos virtuales para potenciar el aprendizaje de inglés en los estudiantes de pregrado de una universidad privada de Lima. *Pontificia Universidad Católica Del Perú*, 130.
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19846/BARRENECHEA_GONZALEZ_MARIA_JOSE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cruz, Y., Cruz, B., Zayas, D. de J., Hernandez, S., Amira, O., & Cruz, Y. (2024). Entornos

- virtuales de aprendizaje y el trabajo independiente. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar Del Río ISSN:*, 28.
- Enríquez, S. C. (2011). La enseñanza de la escritura en entornos virtuales. *Puertas Abiertas: Revista de La Escuela de Lenguas, ISSN-e 1853-614X, N°.* 7, 2011, Pág. 8, 7, 8.
- Franco, M. A., & García, E. P. (2019). Influencia del uso de una plataforma gratuita en el aprendizaje del inglés en Babahoyo. *Dominio de Las Ciencias*, 5(Artículo de investigación), 1–14. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7343665>
- García, A., Casañas, A., Rodríguez, Z., & Rodríguez, I. (2017). Criterios sobre la aplicación de la estrategia curricular del idioma inglés mediante los entornos virtuales. *MEDIMAY*, 24(2), 160–172.
- García Arias, N., Quevedo Arnaiz, N. N., & Galarza, C. (2021). La enseñanza del inglés en entornos virtuales de aprendizaje en Uniandes. *Revista Conrado*, 17(81), 66–75.
- González, L., & Martínez, L. (2022). *Aprendizaje de la Lengua Extranjera en Entornos Virtuales*. 129–142.
- González, P. J. (2019). Estudio comparativo experimental entre un entorno virtual y otro presencial en una asignatura de Inglés. *Porta Linguarum*, 2019(32), 119–134. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078464150&partnerID=40&md5=6b2ea32172667cd20e216b0777dce980>
- Guerrero Chacón, K. E., Vallejo Barreno, C. F., & Caicedo Valencia, M. S. (2019). Estrategias didácticas para la enseñanza del inglés en educación media general. *Ciencia Digital*, 3(4.2), 25–42. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i4.2.1001>
- Llano Chancusig, J. C., & Esquivel Esquivel, G. N. (2022). 01-Estrategia Didáctica para la Enseñanza de inglés en Entornos Virtuales. *Universidad Politécnica Salesiana*.
- Mendieta Lira, K. A. (2021). Potenciando la producción oral en inglés: estrategias y herramientas en el aula. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(29), e210815. <https://doi.org/10.46652/rgn.v6i29.815>
- Mendoza, B., & Martos, F. (2021). El uso de herramientas tecnológicas en entornos

- virtuales para el desarrollo de la producción oral en Inglés en el Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. *Mls - Educational Research*, 105–119. <https://doi.org/10.29314/mlser.v5i2.679.EL>
- Morales, N. de la P., Morales Ferrer, A. M., & Arencibia, L. de la P. (2022). *Indicaciones metodológicas para la gestión de entornos virtuales: asignatura Inglés en la Universidad de Cultura Física*. 19(54), 138–157.
- Moyota-amaguaya, P. P., Porras-pumalema, S. P., & Turismo, C. De. (2021). *Incidence of Collaborative Learning in Oral Production of the English language through Virtual Environment Incidência de aprendizagem colaborativa na produção oral da língua inglesa por*. 6(6), 258–270. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2755>
- Navas Montes, Y., Real Poveda, I., Pacheco Mendoza, S., & Mayorga Albán, A. L. (2015). Los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje / The processes of teaching and learning English through a Virtual Learning Environment. *Ciencia Unemi*, 8(13), 47–55. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol8iss13.2015pp47-55p>
- Ojeda, J., Macancela, P., Hurtado, G., & Pérez, J. (2023). Desarrollo de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje con herramientas web 3.0 y 4.0 para la asignatura de inglés. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 5943–5953. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4894
- Ortiz, M., & Nuñez, J. (2021). *Aula Invertida: Metodología Activa En La Enseñanza Del Idioma Inglés En Entornos Virtuales. 1*.
- Palma Cedeño, M. A., Cevallos Vélez, K. G., Cevallos Vélez, K. M., Loor Lara, D. L., & Martillo García, N. D. (2022). Estrategias de gamificación en la enseñanza del idioma inglés a través de entornos virtuales en la Universidad Técnica de Manabí. *Revista Cognosis*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v7i1.3646>
- Pons García, L., & de Soto García, I. S. (2020). Evaluación de una propuesta de aprendizaje basado en juegos de rol llevada a cabo en la asignatura de Cultura Científica de Bachillerato. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, 19(39), 123–144.

<https://doi.org/10.21703/rexe.20201939pons7>

Roman, V. (2017). Aprendizaje de ingles en entornos virtuales [English learning in virtual environments]. *Iec*, 1–8. <https://n9.cl/otiaa>

Soler Costa, R. (2007). Nuevo enfoque metodológico a través de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés: estrategias de aprendizaje en el entorno virtual. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 21, 183–196. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2541011&info=resumen&idioma=E>
NG